

Evaluación del compuesto 1,3-dimetilimidazolio ditiocarboxilato como inhibidor de corrosión en un acero 1018

C. C. Landero-Hernandez¹, M.G. Hernandez-Cruz¹, C. Encarnacion-Gomez¹, D.S. Garcia-Zaleta¹, J.M. Vazquez-Rodriguez. ¹Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Carr. Estatal Villahermosa-Comalcalco KM.27 S/N. Ranchería Ribera Alta, Jalpa de Méndez, 86205, Tabasco, México.
claulandero10@gmail.com, mguadalupe.hernandez@ujat.mx, cecilia.encarnacion@ujat.mx, David.garcia@ujat.mx, jose.vazquez@ujat.mx
Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En la presente contribución se presenta la evaluación electroquímica del compuesto orgánico azufrado 1,3 dimetilimidazolio ditiocarboxilato (IME), como posible inhibidor de la corrosión de un acero 1018 bajo carbono en medio ácido (H_2SO_4 - 1M). El compuesto IME se sintetizó químicamente a partir del yoduro de 1,3 dimetilimidazolio con disulfuro de carbono y se caracterizó mediante resonancia magnética nuclear (RMN). El daño superficial del acero posterior al ataque electroquímico se determinó a través de la pérdida de peso de la muestra de acero y de las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica con y sin la adición del inhibidor. La capacidad de inhibición del IME se determinó mediante técnicas electroquímicas como polarización potenciodinámica (Tafel) y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Los resultados indican que el uso del IME permite obtener un menor deterioro superficial del acero y una eficiencia hasta del 95% con una concentración de inhibidor de 600 ppm.

Palabras clave: 1,3 dimetilimidazolio ditiocarboxilato, inhibidor de corrosión, impedancia electroquímica.

Abstract

This contribution presents the electrochemical evaluation of the sulfur organic compound 1,3-dimethylimidazolium dithiocarboxylate (IME), as a possible corrosion inhibitor of a 1018 low carbon steel in acid medium (H_2SO_4 - 1M). The IME compound was chemically synthesized from 1,3-dimethylimidazolium iodide with carbon disulfide and characterized by nuclear magnetic resonance (NMR). The surface damage of the steel after the electrochemical etching was determined through the weight loss of the steel sample and images obtained by optical microscopy with and without the addition of the inhibitor. The inhibition capacity of EMI was determined by electrochemical techniques such as potentiodynamic polarization (Tafel) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results indicate that the use of IME allows obtaining a lower surface deterioration of the steel and an efficiency of up to 95% with an inhibitor concentration of 600 ppm.

Key words: 1,3-dimethylimidazolium dithiocarboxylate, corrosion inhibitor, electrochemical impedance.

Introducción

En términos generales, la corrosión es un proceso fisicoquímico que origina el desgaste superficial de metales y aleaciones, con una consecuente pérdida de sus propiedades [1]. La mayoría de estos materiales se encuentran expuestos a la atmósfera, o bien, a diferentes medios entre los que se puede encontrar sustancias ácidas, básicas, sales, etc. Estas sustancias, dependiendo de su naturaleza química, interactúan con los materiales y pueden incluso originar reacciones químicas de intercambio electrónico (reacciones redox), que eventualmente, pueden causar la pérdida de masa del metal expuesto [2]. El principal impacto que provoca la corrosión es económico, los gastos generados se incrementan de manera exponencial anualmente. Diversos estudios indican que la correcta aplicación de prácticas de control de la corrosión actualmente disponibles y las que se encuentran en constante proceso de mejora, permitirán ahorrar entre un 15 y un 35% de los gastos actuales. Sin embargo, estas cifras no incluyen los costes indirectos, como la pérdida de productividad debida a los cierres de carreteras, los posibles daños al medio ambiente o la pérdida de vidas humanas [3,4]. Diversas alternativas se han propuesto

para minimizar la corrosión, como es la adición de inhibidores. Estas sustancias químicas se agregan en pequeñas concentraciones al medio corrosivo y actúan en la interfase metal-solución para disminuir la velocidad de corrosión del material. Aunque el uso de inhibidores ha demostrado ser eficiente para prevenir la corrosión, en la actualidad se investigan varios tipos de sustancias que sean amigables con el medio ambiente. Entre los diversos métodos de control de la corrosión, el uso de compuestos orgánicos sintéticos es uno de los más rentables, fáciles de utilizar y eficaces [5]. Tal es el caso de los compuestos heterocíclicos (como los imidazoles), con grupos -OH, -NH₂, -OCH₃, -NHMe₂, -CN, NO₂, etc., y un alto grado de conjugación de electrones π no enlazantes provenientes de átomos como: >CHO, >CHN-, -C-N, -NHO-, -NHS-, -NHN-, y -C-C- etc, que actúan como centros de adsorción (ricos en electrones) durante la interacción con la superficie metálica [6]. Es precisamente la adsorción de los heterociclos sobre la superficie del metal lo que forma una película protectora [7]. Además, debido a su elevado momento dipolar, el imidazol y sus derivados son eficaces inhibidores de la corrosión, especialmente para el acero dulce y el acero al carbono en medios ácidos [5]. Por lo anterior, diversos estudios se han enfocado en evaluar los efectos anticorrosivos de los derivados de los imidazoles con y sin sustituyentes [8-10]. Asimismo, cualquiera que sea la forma de actuar de los inhibidores, lo que hacen todos es impedir el fenómeno de la corrosión a través de diferentes mecanismos, los cuales están siendo investigados desde hace más de tres décadas con la finalidad de diseñar inhibidores más eficientes [10]. Dado que los fenómenos de corrosión electroquímica constan de procesos, catódicos y anódicos, el estudio de la acción del inhibidor puede llevarse a cabo separadamente y comparar sus parámetros electroquímicos medidos en presencia y ausencia de inhibidor. Entre los métodos más utilizados actualmente se encuentra la polarización potenciodinámica y el trazado de las rectas de Tafel [11], así como, los métodos no estacionarios de estudio de la corrosión, específicamente espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) [12]. De acuerdo con lo anterior, en el presente estudio se reporta la evaluación electroquímica del compuesto 1,3 dimetilimidazolio ditiocarboxilato (IME) mediante técnicas como TAFEL y EIS.

Metodología

Síntesis de 1,3 dimetilimidazolio ditiocarboxilato (IME)

Para la síntesis del compuesto orgánico IME, primero se obtuvo el precursor NHC a partir del 1-metilimidazol y yoduro de metilo. Subsecuentemente, el precursor se hizo reaccionar con la sal de ter-butóxido de potasio y disulfuro de carbono bajo las condiciones de reacción descritas en la Figura 1 [13].

Figura 1. Esquema de reacción para la síntesis de IME.

Para determinar la pureza del IME se utilizó la técnica de resonancia magnética nuclear (RMN) en un equipo Bruker DPX-300 (300.09 MHz para ¹H). La presencia del fragmento CS₂ se determinó mediante espectroscopia de infrarrojo IR en un equipo marca Perkin-Elmer FT Paragon 1000X.

Evaluación del desempeño del inhibidor IME

Se usó una probeta de trabajo con perfil redondo de acero AISI 1018 (composición química: 0.18% C, 0.75% Mn, 0.15% Si, 0.03% P y 0.04% S), con un área expuesta de 2.0 cm². La preparación superficial del electrodo de trabajo se sometió a un proceso metalográfico estándar. Adicionalmente, se determinó las características superficiales del acero mediante microscopía óptica. Para revelar los detalles de la microestructura del acero se utilizó una solución de Nital al 3% p/p y se sumergió durante un tiempo de 5 segundos. La obtención de las

micrografías antes y después del ataque, se llevó a cabo a través de un microscopio óptico modelo MTE-1400TC-5MP. Para evaluar el efecto del inhibidor se prepararon disoluciones en ácido sulfúrico 1 M sin y con inhibidor en diferentes concentraciones (50, 100, 200, 400 y 600 ppm).

Mediante gravimetría se recolectaron datos de la pérdida de peso a los 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días de exposición de la muestra de trabajo.

Las pruebas electroquímicas se realizaron en una celda convencional de tres electrodos: el electrodo de trabajo (WE) fue el acero 1018, el electrodo de referencia Ag/AgCl (RE) y una barra de grafito como contraelectrodo (CE). Las mediciones se llevaron a cabo a través de la imposición de voltaje o corriente suficiente para apartar a los electrodos de su estado estacionario en condiciones de corrosión libre y acelerar los procesos anódicos o catódicos. Para este fin se utilizó un Potenciostato-Galvanostato modelo VersaSTAT-4 y el software VersaStudio, en dónde se llevaron a cabo mediciones de circuito abierto (OCP), impedancia electroquímica (EIS) y TAFEL.

Los resultados obtenidos se analizaron con y sin inhibidor para determinar la eficiencia de inhibición del IME, que fue determinada mediante la ecuación (1).

$$EI (\%) = \frac{I_{\text{corr}0} - I_{\text{corr}inh}}{I_{\text{corr}0}} \times 100 \quad (1)$$

Donde: $I_{\text{corr}0}$ es la densidad de corriente inicial sin inhibidor; $I_{\text{corr}inh}$ es la densidad de corriente con el uso del inhibidor en diferentes concentraciones [14].

Resultados y discusión

Determinación de la pérdida de peso del acero 1018

El deterioro superficial de la muestra de acero 1018 en medio ácido durante la evaluación electroquímica, se realizó mediante gravimetría a través de la medición de la pérdida de peso del metal con y sin inhibidor. En la Figura 2, se presentan los resultados de la pérdida de peso en función del tiempo de inmersión. Es evidente la función del IME en retrasar el proceso de corrosión.

Figura 2. Pérdida de peso del acero 1018 en medio ácido.

En la Figura 3 se presentan las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de las muestras de acero 1018 en diferentes condiciones. La Figura 3 (a) y (b) muestra el acero antes de la evaluación del proceso de corrosión en medio ácido. Para observar con mayor detalle las características superficiales del metal, se atacó químicamente con Nital al 3% p/p, Figura 3 (b). El efecto del inhibidor puede ser observado mediante la comparación de las imágenes en las Figuras 3 (c) y (d). Un deterioro notable en la superficie del acero puede ser apreciado en d en ausencia del inhibidor. La microestructura del acero 1018 está conformada por ferrita (zonas claras) y perlita (zonas oscuras). Como ha sido previamente reportado [15,16], las reacciones de transferencia de carga, tanto anódicas como catódicas se pueden llevar a cabo entre fases diferentes del metal, esto se ve reflejado en un deterioro localizado del material o corrosión por picaduras. La presencia de ferrita tiene un efecto importante en la velocidad de corrosión y se considera más anódica que la perlita.

Figura 3. Imágenes de microscopía óptica del acero 1018 en diferentes condiciones: (a) sin ataque químico superficial; (b) con ataque químico superficial; (c) con inhibidor IME; (d) sin inhibidor IME.

Desempeño electroquímico

En la Figura 4 se observan las curvas de Tafel de las muestras de acero evaluadas en medio ácido con y sin inhibidor a diferentes concentraciones. Los resultados evidencian que el comportamiento del inhibidor es de carácter anódico, ya que se puede observar un desplazamiento de las curvas de polarización hacia densidades de corriente más bajas y valores del potencial de corrosión más nobles [11]. Esto indica una disminución de la velocidad de corrosión del acero, provocado por la incapacidad de los iones agresivos de la solución para interactuar con la superficie del acero debido a la absorción del inhibidor sobre el mismo [17,18]. El inserto en la Figura 4, muestra la determinación de la I_{corr} obtenida a partir de la extrapolación de las rectas pendientes a las ramas anódicas y catódicas con el eje de las abscisas (Log I). La I_{corr} se utilizó para determinar la eficiencia de acuerdo con la ecuación 1, en donde el valor máximo obtenido fue del 95% para una concentración de 600 ppm y de 32% para la menor concentración de inhibidor que fue de 50 ppm.

Figura 4. Curvas de Tafel obtenidas de la evaluación electroquímica sobre acero 1018.

En los diagramas de Nyquist de la Figura 5, puede observarse que a medida que se incrementa la concentración del inhibidor, aumenta el diámetro de los semicírculos lo cual se relaciona con la adsorción del IME sobre la superficie metálica. Es importante notar que se aprecia una ligera disminución en el diámetro del semicírculo a una concentración de 600 ppm, lo que puede ser atribuido a la sobre saturación de moléculas de inhibidor presentes en la superficie del electrodo de trabajo y a la presencia de fuerzas de repulsión entre las moléculas del inhibidor que dan lugar a un proceso de desorción, de este modo se promueve un aumento en el número de sitios activos expuestos al electrolito [12,19,20].

Figura 5. Diagramas de impedancia de Nyquist de los sistemas evaluados sobre acero 1018 sin y con inhibidor.

Trabajo a futuro

Considerar los diferentes factores que tienen influencia en la eficiencia anticorrosiva, entre los que se encuentran el mecanismo de interacción entre el inhibidor y la superficie metálica, la temperatura, el tipo de metal y el medio de corrosión.

Conclusiones

De acuerdo con las condiciones de reacción evaluadas en este trabajo y con el uso de las técnicas electroquímicas antes descritas, se determinó que el compuesto orgánico IME, proporciona una protección anódica y puede inhibir la corrosión de un acero 1018 hasta en un 95% cuando se encuentra en un medio ácido.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Dr. H. Herrera Hernández de la Universidad Autónoma del Estado de México por la donación de celdas electroquímicas para la realización de pruebas de corrosión.

Referencias

- [1] S. D. Cramer and B. S. Covino, "Corrosion: fundamentals, testing and protection," ASM International Handbook, vol. 13^a, 2003.
- [2] D. Dwivedi, K Lepková and T. Becker, "Carbon steel corrosion: a review of key surface properties and characterization methods," RSC Advances, Vol.7, pp. 4580, 2017
- [3] F. U. Renner, A. Stierle, H. Dosch, D. M. Kolb, T. L. Lee and J. Zegenhagen, "Initial corrosion observed on the atomic scale" Nature, Vol. 439, pp. 707 —710, 2006

- [4] W. Villamizar, M. Casales, J. G. Gonzalez-Rodriguez and L. Martinez, "CO₂ corrosion inhibition by hydroxyethyl, aminoethyl, and amidoethyl imidazolines in water–oil mixtures" *Journal of Solid-State Electrochemistry*, vol. 11, pp. 619–629, 2006
- [5] J. Talati, D. Gandhi, "N-heterocyclic compounds as corrosion inhibitors for aluminium-copper alloy in hydrochloric acid". *Corrosion Science*, vol. 23, pp.1315–32,1983
- [6] A. Mishra, J. Aslam, C. Verma, M.A. Quraishi, E. E. Ebenso, "Imidazoles as highly effective heterocyclic corrosion inhibitors for metals and alloys in aqueous electrolytes: A review", *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, pp. 1-18. 2020
- [7] NV. Likhanova, R. Martínez-Palou, MA. Veloz, DJ. Matias, VE. Reyes-Cruz, H. Höpfl, O. Olivares, "Microwave-assisted synthesis of 2-(2-pyridyl) azoles. Study of their corrosion inhibiting properties" *Journal of Heterocyclic Chemistry*, vol. 44, pp.145–53, 2007
- [8] MBP. Mihajlovic, MB. Radovanovic, ZZ. Tasic, MM. Antonijevic, "Imidazole based compounds as copper corrosion inhibitors in seawater" *Journal of Molecular Liquids*, vol. 225 pp. 127–36, 2017
- [9] S. Ramkumar, D. Nalini, MA. Quraishi, EE. Ebenso, C. Verma, "Anti-corrosive property of bioinspired environmental benign imidazole and isoxazoline heterocyclics: a cumulative study of experimental and DFT methods" *Journal of Heterocyclic Chemistry*, vol. 57, pp. 103–19, 2020
- [10] TM. Eldebss, AM. Farag, AY. Shamy, "Synthesis of Some Benzimidazole-based Heterocycles and their Application as Copper Corrosion Inhibitors" *Journal of Heterocyclic Chemistry*, vol. 56, pp. 371–90, 2019
- [11] D.K. Yadav, M.A. Quraishi, "Electrochemical investigation of Substituted Pyranopyrazoles Adsorption on Mild Steel in Acid Solution" *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 51, pp. 8194–8210, 2012
- [12] M. Mahdavian-Ahadi, M. Attar, "Electrochemical behaviour of some transition metal acetylacetonate complexes as corrosion inhibitors for mild steel" *Corrosion Science*, vol. 51, pp. 409–414, 2009
- [13] A. Schmidt, A. Beutler, M. Albrecht, B. Snovydyovycha, F.J. Ramírez, "Imidazol-2-and-4-ylidene by decarboxylation. Studies on the cross-conjugated mesomeric betaine-alkaloid norzooanemonine and its pseudo-cross-conjugated isomer" *Organic and Biomolecular chemistry*, vol. 6, pp. 287-295, 2008
- [14] T. Poornima, J. Nayak, A. N. Shetty, "Effect of 4-(N, N-diethylamino)benzaldehyde thiosemicarbazone on the corrosion of aged 18 Ni 250 grade maraging steel in phosphoric acid solution" *Corrosion Science*, vol. 53, pp. 3688-3685, 2011
- [15] W. Callister, D. Rethwisch, "Materials science and engineering: an introduction" vol. 94. 2007.
- [16] W. F. Smith, J. Hashemi, "Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales", 4th ed. 2004.
- [17] A. Salhi, S. Tighadouini, M. El-Massaoudi, M. Elbelghiti, A. Bouyanzer, S. Radi, S. El Barkany, F. Bentiss, A. Zarrouk, "Keto-enol heterocycles as new compounds of corrosion inhibitors for carbon steel in 1 M HCl: Weight loss, electrochemical and quantum chemical investigation" *Journal of Molecular. Liquids*, vol. 248, pp. 340–349, 2017
- [18] L.O. Olasunkanmi, I.B. Obot, M.M. Kabanda, E.E. Ebenso, "Some Quinoxalin-6-yl Derivatives as Corrosion Inhibitors for Mild Steel in Hydrochloric Acid: Experimental and Theoretical Studies" *Journal of Physical Chemistry C*, vo. 119, pp. 16004–16019, 2015
- [19] A. Tazouti, N. Errahmany, M. Rbaa, M. Galai, Z. Rouifi, R. Touir, A. Zarrouk, S. Kaya, M.E. Touhami, B. El Ibrahimy, S. Erkan, "Effect of hydrocarbon chain length for acid corrosion inhibition of mild steel by three 8-(n-bromo-R-alkoxy)quinoline derivatives: experimental and theoretical investigations" *Journal of Molecular Structure* vol. 1244, pp. 130976, 2021
- [20] M. Naciri, Y. El Aoufir, H. Lgaz, F. Lazrak, A. Ghanimi, A. Guenbour, I.H. Ali, M. El Moudane, J. Taoufik, I. Chung, "Exploring the potential of a new 1,2,4-triazole derivative for corrosion protection of carbon steel in HCl: a computational and experimental evaluation" *Colloidal and Surfaces*, vol. 597, pp. 124604, 2020.